

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Wolf, Barbara; Maisch, Bettina:

**Life Design an Hochschulen: Mit Entrepreneurial
Mindset zu Resilienz & Future Skills**

In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786842>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**lb**** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**lb**** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Life Design an Hochschulen: Mit Entrepreneurial Mindset zu Resilienz & Future Skills

Zwischen Leistungsdruck und Polykrise braucht akademische Bildung ein neues Fundament. Dieser Beitrag zeigt, wie Entrepreneurial Life Design die Brücke von der reinen Wissensvermittlung zur resilienten Selbstführung und Zukunftsfähigkeit schlägt.

Dr. Barbara Wolf und Prof. Dr. Bettina Maisch

Foto: privat

DR. BARBARA WOLF
Ludwig-Maximilians Universität
München
Impact Entrepreneurship
Education Lead
Giselastraße 10
80802 München
barbara.wolf@lmu.de
www.som.lmu.de/ies/
ORCID 0000-0002-1268-3959

Foto: Andreas Hoernisch

PROF. DR. BETTINA MAISCH
Hochschule München
& Strascheg
Center for Entrepreneurship
(SCE)
Professorin für Entrepreneurship
Heßstraße 89
80797 München
bettina.maisch@hm.edu
https://hm.edu
ORCID 0000-0001-9474-0226

Die deutschen Hochschulen stehen vor einer paradoxen Herausforderung: Während die Anforderungen an die fachliche Qualifizierung in einer digitalisierten und transformativen Arbeitswelt steigen, erodiert das psychische und motivationale Fundament der Studierenden. Die heutige Studiengeneration navigiert in einem Umfeld multipler Krisen – von der Klimatransformation über soziopolitische Polarisierung bis hin zur rasanten Disruption durch Künstliche Intelligenz. Diese „Polykrise“ findet ihren direkten Niederschlag in den Hörsälen. Aktuelle Daten untermauern die Dringlichkeit: Der Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (2023) zeigt, dass rund zwei Drittel der Studierenden (68 Prozent) Stress als gesundheitliche Belastung erleben; 63 Prozent berichten über ausgeprägte Ängste. Der Anteil derjenigen, die sich häufig gestresst fühlen, ist seit 2015 massiv angestiegen (von 44 Prozent auf 68 Prozent). Diese Befunde verweisen auf eine strukturelle Belastungslage im Hochschulsystem, die ein neues pädagogisches Paradigma erfordert.

Dieses Befundbild legt ein strukturelles Defizit offen. Traditionell sind Hochschul-Curricula auf Wissensvermittlung und die Messung von Outcome-Leistungen ausgerichtet. Doch die Empirie zeigt deutlich: Psychisches Wohlbefinden, Selbstwirksamkeit und eine klare Sinnorientierung sind keine „weichen“ Nebenprodukte, sondern harte Prädiktoren für den Studienerfolg, das studentische Engagement und die Retention-Rate. In einer postindustriellen Wissensgesellschaft werden Kompetenzen wie Resilienz,

Ambiguitätstoleranz und die Fähigkeit zur Selbstführung zu zentralen Distinktionsmerkmalen. Die European Commission sowie nationale Akteure fordern daher eine Neuausrichtung der Hochschulbildung hin zu „Future Skills“.

Hier setzt das Konzept des Entrepreneurial Life Designs (ELD) an. Es fungiert nicht als komplementäres Wellness-Angebot, sondern als operativer Rahmen, um Studium, Karriere und persönliche Biografie aktiv zu verknüpfen. Es transformiert die Hochschule von einem Ort der reinen Wissensakkumulation zu einem Resonanzraum, in dem Studierende die Handlungsfähigkeit (Agency) zurückgewinnen, die sie für eine unsichere Zukunft benötigen.

Vom Mindset zur Methode: Handeln unter Ungewissheit

Die Bewältigung dieser Krisenphänomene verlangt einen Wendepunkt: Weg von der statischen „Berufswahl“ hin zur kontinuierlichen „Biografiegestaltung“ (Life-Design-Paradigma nach Savickas 2012). Während die Stanford Universität (Burnett/Evans 2016) hierfür den pädagogischen Grundstein legte, zeigt das Center for College & Life Design der Bowling Green State University (BGSU), wie eine systemische Skalierung gelingt: Dort ist Life Design kein isoliertes Seminar, sondern ein fächerübergreifender Campus-Standard, der Studierende durch dedizierte „Life Design Coaches“ und Veranstaltungen über den gesamten Student-Life-Cycle hinweg begleitet (BGSU 2024).

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786842>

An Hochschulen lässt sich dieser Ansatz ideal mit dem Entrepreneurial Mindset verknüpfen. Wir verstehen das „Unternehmerische“ hier als Methode des Handelns unter Ungewissheit (EU-EntreComp-Framework, Bacigalupo et al. 2016) und als eine der acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen. Nach dem Rat der Europäischen Union (2018) bezieht sich die Förderung der unternehmerischen Kompetenz auf die „Fähigkeit, Chancen und Ideen umzusetzen und in Werte für andere zu verwandeln. Sie beruht auf Kreativität, kritischem Denken und Problemlösung, Eigeninitiative und Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, um Projekte zu planen und durchzuführen, die von kulturellem, gesellschaftlichem oder finanziellem Wert sind.“ Wird die eigene Biografie als unternehmerisches Projekt begriffen, verändert sich die Haltung zur Unsicherheit und zu Transformation:

- **Agency statt Ohnmacht:** Studierende begreifen sich als aktive Gestalter ihrer Bildungsbiografie (Self-Efficacy nach Bandura 1982).
- **Iterative Resonanz:** In Anlehnung an Hartmut Rosas Resonanztheorie (2016) bietet das „Prototyping“ die Chance, wieder in eine lebendige Beziehung zur Welt zu treten und Entfremdung durch starren Optimierungsdruck zu überwinden.

Anders als klassische Laufbahnmodelle, die Stabilität betonen, basiert ELD auf zirkulären Lernprozessen: Reflexion, Experimentieren und Neuausrichtung bilden einen iterativen Zyklus. Das Modell lässt sich für die hochschulische Praxis in fünf Kernkomponenten operationalisieren:

Komponente	Bedeutung für die Studierenden	Theoretische Bezüge (Auswahl)
Mindset & Identität	Reflexion persönlicher Werte und Zukunftsbilder	Positive Psychology (Seligman 2019); Effectuation (Sarasvathy 2008)
Iteration & Prototyping	Lernen durch Ausprobieren und Feedback	Resonanztheorie (Rosa 2016); Designing Your Life/ Design Thinking (Burnett/Evans 2016)
Ressourcen & Netzwerke	Aufbau von Unterstützungsstrukturen	Self-Efficacy (Bandura 1982)
Balance & Well-Being	Integration von Gesundheit in den Lernprozess	Flourishing (Seligman 2011)
Reflexion & Feedback	Lernen durch Anwendung und Reflektion	Experiential Learning (Kolb et al. 2014)

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 1: Zentrale Komponenten des Life-Design-Ansatzes und ihre theoretischen Fundierungen

„Wird die eigene Biografie als unternehmerisches Projekt begriffen, verändert sich die Haltung zur Unsicherheit und zu Transformation.“

Diese Struktur verdeutlicht: Life Design ist kein isoliertes Coachingformat, sondern ein didaktisch anschlussfähiges Bildungsmodell, das Future Skills wie Ambiguitätstoleranz und Eigenverantwortung erfahrungsbasiert vermittelt (Wolf et al. 2024).

Messbare Wirkung: Selbstwirksamkeit im Fokus

Die wissenschaftliche Debatte um Life Design hat in den letzten Jahren eine entscheidende Wendung vollzogen: Weg von rein explorativen Fallstudien hin zu einer belastbaren, quantitativen Evidenzbasis. Die aktuelle systematische Metastudie von Oros et al. (2024), die 86 empirische Arbeiten analysiert, bestätigt Life Design als hochwirksame Intervention. Die Ergebnisse belegen signifikante Steigerungen der Selbstwirksamkeit und der Fähigkeit, Karriereentscheidungen zu treffen. Ebenfalls zeigen sich in den Studien eine nachweisbare Reduktion der Entscheidungsängste sowie eine Erhöhung der allgemeinen Lebenszufriedenheit.

Besonders relevant für Hochschulen ist die Förderung der Laufbahnadaptivität. Dies umfasst eine erhöhte Zuversicht im Umgang mit unvorhersehbaren Übergängen. ELD befähigt Studierende, den Berufseinstieg nicht als finale Entscheidung unter Druck, sondern als ersten „Prototyp“ ihrer Karriere zu begreifen. Dies reduziert den Praxisschock und fördert eine proaktive Transition in den Arbeitsmarkt. Diese Befunde sind hochgradig relevant für die Hochschulstrategie. Die OECD (2024) betont in ihren bildungspolitischen Analysen, dass psychisches Wohlbefinden und die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen keine „Wellness-Themen“ sind. Vielmehr fungieren sie als zentrale Prädiktoren für die Retention Rate (Verbleib

„So können wir Hochschulen von Orten der reinen Wissensakkumulation zu Resonanzräumen transformieren, in denen Studierende die Handlungsfähigkeit für eine unsichere Zukunft zurückgewinnen.“

im Studium) und den akademischen Erfolg. Studierende, die über eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung verfügen, zeigen eine höhere Resilienz gegenüber Leistungsdruck und ein stärkeres Engagement im Lernprozess (Richardson et al. 2012).

ELD wird somit zum wissenschaftlich fundierten Hebel für eine nachhaltige Hochschulentwicklung. Es stärkt die individuelle Handlungsfähigkeit und sichert gleichzeitig durch die Senkung von Abbruchrisiken die institutionelle Stabilität.

Prototyping Life: Innovative Lehrformate für die Hochschule von morgen

Die theoretische Fundierung von Life Design entfaltet ihre Wirkung in der didaktischen Operationalisierung. Die methodische Basis bildet ein adaptierter Design-Thinking-Zyklus (Burnett/Evans 2016), der Studierende durch transformative Phasen führt (Wolf et al. 2024):

1. **Discover:** Reflexion der eigenen Werte, Treiber und „Energy-Engagements“.
2. **Design:** Generierung multipler Zukunftsentwürfe, z. B. mittels Odyssey Plans (Burnett/Evans 2016), die drei völlig unterschiedliche Lebenswege für die nächsten fünf Jahre skizzieren.
3. **Deliver:** Durchführung von „Prototyping Conversations“ (Informationsinterviews) oder kleineren Experimenten, um Annahmen über Berufsfelder realitätsnah zu prüfen.
4. **Discuss:** Auswertung der Erfahrungen im Peer-Dialog und iterative Anpassung des Entwurfs.

Best Practice: Der „Life Design Hub“ als dritter Lernort

Ein konkretes Umsetzungsmodell ist die Etablierung eines Life Design Hubs. Ein typischer Workshop-Tag in einem solchen Hub bricht mit der klassischen Frontalinstruktion: Nach einem kurzen theoretischen Impuls (z. B. zu Effectuation) arbeiten Studierende in agilen Kleingruppen an ihren Odyssey-Plänen. Der Lehrende agiert hierbei als Facilitator, der den Prozess moderiert, statt Lösungen vorzugeben. Tools wie „Kompetenzduschen“ oder das „Workview/Lifeview-Alignment“ helfen den

Studierenden, Inkohärenzen zwischen ihren Stärken, Überzeugungen und ihrem Handeln aufzudecken. Diese Lernräume ermöglichen es, akademische Bildung direkt in Lebenskompetenz zu übersetzen und die von der Fachwelt geforderte Ambiguitätstoleranz erfahrungsbasiert zu üben.

Systemische Integration: ELD als strategisches Element

Damit Life Design über das Engagement einzelner Lehrstühle hinaus wirkt, bedarf es einer strukturellen Verankerung. Dies ist ein strategischer Hebel zur Profilschärfung:

- **Synergien mit Studienberatung und Qualitätsmanagement:** ELD erweitert die Zentrale Studienberatung (ZSB) von einer reinen Krisenintervention hin zu einer präventiven Begleitung bei der beruflichen Identitätsbildung. Für das Qualitätsmanagement liefert ELD messbare Indikatoren zur Selbstwirksamkeit, die in Akkreditierungsprozessen die Innovationskraft der Lehre belegen.
- **Profilierung durch „Third Mission“:** Hochschulen positionieren sich mit ELD als Orte anwendungsorientierter Persönlichkeitsbildung. Der Aufbau von Life Design Hubs als interdisziplinäre Schnittstellen zwischen Fakultäten, Career Service und Gründungsberatung macht dieses Versprechen physisch greifbar und stärkt die regionale Sichtbarkeit als Talentschmiede für proaktive „Changemaker“.

Facilitation statt Instruktion: Ein neues Rollenverständnis

Die Implementierung von ELD fordert uns Lehrende heraus, den geschützten Raum der reinen Wissensvermittlung zu verlassen. Wir werden vom „Sage on the Stage“ zum „Guide by the Side“ – also zum Facilitator und Coach. In dieser Rolle moderieren wir iterative Lernprozesse, halten Räume für Unsicherheit aus und schaffen jene Resonanzachsen (Rosa 2016), die echtes Wachstum ermöglichen. Wenn z. B. angehende Ingenieurinnen und Ingenieure gemeinsam mit Design-Studierenden an Zukunftsentwürfen arbeiten, entsteht jene Multiperspektivität, die im 21. Jahrhundert als Kernkompetenz gilt. Dieser Rollenwechsel bedeutet nicht den Verzicht auf fachliche

Autorität, sondern deren Ergänzung um eine begleitende Mentorenschaft. Es geht darum, Studierende nicht nur fachlich zu qualifizieren, sondern auch in ihrer Selbstwertung zu unterstützen – eine Aufgabe, die das Selbstverständnis der Hochschulen im Kern berührt und bereichert. So können wir Hochschulen von Orten der reinen Wissensakkumulation zu Resonanzräumen transformieren, in denen Studierende die Handlungsfähigkeit für eine unsichere Zukunft zurückgewinnen.

Ausblick: Bildung für Zukunftsfähigkeit

ELD ist kein kurzfristiger Trend, sondern die notwendige Antwort auf die Polykrise im Hörsaal. Wenn wir Hochschulen als bloße „Lernfabriken“ begreifen, werden wir der Komplexität des 21. Jahrhunderts nicht gerecht. Die Integration von ELD transformiert Hochschulen in Orte der Orientierung, Kreativität und Resilienz. Indem wir dieses Zusammenspiel aus unternehmerischem Geist und lebensweltlicher Reflexion verankern, adressieren wir die zentralen Ziele moderner Bildung: Studienerfolg durch gesteigerte Retention-Rates (Richardson et al. 2012), Employability durch die Förderung von Future Skills und gesellschaftlicher Verantwortung. Wir

befähigen Menschen, ihre Arbeit und ihre Zukunft aktiv zu gestalten, statt sie nur zu ertragen. Ein mutiges Bekenntnis zu einer solchen Hochschulkultur macht die Hochschulen zu einem unverzichtbaren Schlüsselakteur einer resilienten und nachhaltigen Gesellschaft.

In diesem Sinne ist ELD kein Add-on, sondern Ausdruck einer erweiterten Hochschulmission. Es konkretisiert, was oft abstrakt bleibt: Bildung für Verantwortung, nachhaltige Entwicklung und demokratische Resilienz. Hochschulen, die diesen Weg konsequent gehen, stärken nicht nur Retention und Employability, sondern investieren in die Zukunftsfähigkeit ihrer Absolventinnen und Absolventen – und damit in die Innovationskraft und Transformationsfähigkeit unserer Gesellschaft. ■

- Bacigalupo, Margherita; Kampylis, Panagiotis; Punie, Yves; Van den Brande, Lieve: *EntreComp: The entrepreneurship competence framework*. Publications Office of the European Union, 2016. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581> – Abruf am 09.02.2026.
- Bandura, Albert: *Self-efficacy mechanism in human agency*. In: *American Psychologist* Nr. 37, Jg. 2, 1982, S. 122-147. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122>
- Bowling Green State University: *Life Design at BGSU: The path forward is yours to design*. <https://www.bgsu.edu/life-design> – Abruf am 09.02.2026.
- Burnett, William; Evans, Dave: *Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life*. New York: Knopf, 2016.
- Kolb, David A.; Boyatzis, Richard E.; Mainemelis, Charalampos: *Experiential Learning Theory: Previous Research and New Directions*. In: Zhang, Li-Fang; Sternberg, Robert J. (Hrsg.): *Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles*. Routledge, 2014, S. 227-248. <https://doi.org/10.4324/9781410605986-9>
- OECD: *Education Policy Outlook 2024: Reshaping Teaching into a Thriving Profession 2024 from ABCs to AI*. Paris: OECD Publishing, 2024. <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>
- Oros, Radek; Sim, Samantha; Kernbach, Sebastian; Cunha, Miguel: *Efficacy of Career & Life Design Interventions: A Systematic Review*. In: *EURAM Conference (Hrsg.): Proceedings of the EURAM Conference*. Bath, 2024.
- Rat der Europäischen Union: *Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2018 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen*. In: *Amtsblatt der Europäischen Union* Nr. 2018/C 189/01, 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC – Abruf am 19.02.2026.
- Richardson, Michelle; Abraham, Charles; Bond, Rod: *Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis*. In: *Psychological Bulletin* Nr. 138, Jg. 2, 2012, S. 353-387. <https://doi.org/10.1037/a0026838>
- Rosa, Hartmut: *Resonanz – eine Soziologie der Weltbeziehung*. 7. Aufl., Berlin: Suhrkamp Verlag, 2016.
- Sarasvathy, Saras D. (Hrsg): *Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise*. Edward Elgar Publishing 2008.
- Savickas, Mark: *Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century*. In: *Journal of Counseling & Development* Nr. 90, Jg. 1, 2012. <https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00002.x>
- Seligman, Martin E.: *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. Simon and Schuster, 2011.
- Seligman, Martin E.: *Positive psychology: A personal history*. In: *Annual review of clinical psychology* Nr. 15, Jg. 1, 2019, S. 1-23. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095653>
- Techniker Krankenkasse (TK): *Gesundheitsreport 2023: Wie geht's Deutschlands Studierenden?* <https://www.tk.de/resource/blob/2149886/13f9f4a889e628208033bd8dabcced82/2023-tk-gesundheitsreport-data.pdf> – Abruf am 09.02.2026.
- Wolf, Barbara; Maisch, Bettina; Sales, Augusto: *Entrepreneurial Life Design: Bridging Innovation and Personal Growth in Entrepreneurship Education*. In: *CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation* Nr. 8 (3), 2024, S. 14-21. <https://doi.org/10.23726/cij.2024.1577>